

ИСЛОМДА ЎЛИМ ТУШУНЧАСИ ВА У БИЛАН БОҒЛИҚ АМАЛИЁТЛАР

Расулев Акбар Давронович

Ўзбекистон мусулмонлари идораси масъул ходими<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986991>

Аннотация: Ушбу мақолада Исломда ўлим тушунчаси ва унга боғлиқ диний, ахлоқий ва амалий масалалар ўрганилади. Ислом таълимотига кўра, ўлим бутунлай йўқ бўлиш эмас, балки инсоннинг вақтинча дунё ҳаётидан абадий ҳаётга ўтиши сифатида қаралади ва фақат Аллоҳ иродаси билан содир бўлади. Мақолада “мавт” сўзининг луғавий ва терминологик маънолари, Қуръон ва ҳадислардаги тасвири, яхши ва ёмон инсонлар ўлими орасидаги фарқлар таҳлил қилинади. Шунингдек, руҳнинг танадан ажралиши, қабр ҳаёти (барзах), савоб ва жазо тушунчаларига эътибор қаратилган. Мақолада шундан ташқари, ўлим олдидан, ўлим пайтида ва ундан кейин бажариладиган Ислом амалиётлари ва одоблари — ўлимни эслаш, руҳий тайёргарлик, сабр, дуо ва ибодатлар, шаҳодат калимаси (шаҳода), жаноза маросими ва марҳумга ҳурмат кўрсатиш каби масалалар кўриб чиқилган. Теологик, фалсафий ва ижтимоий нуқтаи назарлардан қаралган ҳолда, мақола Исломда ўлимнинг маъноли ва аҳамиятини, унинг инсон ҳаётида ахлоқий ва руҳий онгни шакллантиришдаги ролини ёритади.

Калит сўзлар: Исломда ўлим; Мавт; Қуръон ва ҳадис; Барзах; Руҳ ва танаси; Жаноза маросими; Сабр; Шаҳода; Ислом ахлоқи.

Abstract: This article examines the concept of death in Islam and the religious, ethical, and practical practices associated with it. In Islamic theology, death is understood not as absolute annihilation, but as a transition from temporal life to eternal existence, determined solely by the will of Allah. The study analyzes the linguistic and terminological meanings of death (mawt), its representation in the Qur'an and Hadith, and the distinction between the death of believers and non-believers. Special attention is given to the metaphysical dimension of death, including the separation of the soul from the body, the intermediate life in the grave (barzakh), and the concepts of reward and punishment. The article also discusses Islamic rituals and ethical guidelines before, during, and after death, such as remembering death, spiritual preparation, patience (sabr), recitation of prayers, declaration of faith (shahada), funeral practices, and respect for the deceased. By integrating theological, philosophical, and social perspectives, the study highlights death as a meaningful and purposeful reality in Islam, emphasizing its role in shaping moral responsibility and spiritual awareness in human life.

Keywords: Death in Islam; Mawt; Qur'an and Hadith; Barzakh; Soul and body; Funeral rites; Patience; Shahada; Islamic ethics.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие смерти в исламе, а также религиозные, нравственные и практические аспекты, связанные с ней. В исламском мировоззрении смерть понимается не как полное исчезновение, а как переход из временной земной жизни к вечному бытию, происходящий исключительно по воле Аллаха. В работе анализируются лексическое и терминологическое значения понятия смерти (мавт), его отражение в Коране и хадисах, а также различия в понимании смерти верующего и неверующего. Особое внимание уделяется метафизическому измерению смерти — отделению души от тела, загробной жизни в периоде барзах, вопросам воздаяния и наказания. Кроме того, в статье освещаются исламские обряды и нормы поведения до, во время и после смерти, включая поминание смерти, духовную

подготовку, терпение (сабр), чтение молитв, произнесение свидетельства веры (шахада), погребальные обряды и проявление уважения к умершему. Исследование, основанное на теологических, философских и социальных подходах, раскрывает смерть как осмысленную и целенаправленную реальность в исламе, формирующую нравственную ответственность и духовное сознание человека.

Ключевые слова: Смерть в исламе; мавт; Коран и хадисы; барзах; душа и тело; погребальные обряды; терпение; шахада; исламская этика.

Араб тилида “мавт” сўзи “ўлим”, “вафот”, “ҳалок бўлиш” каби сўзлар билан ифодаланган. Ўлимнинг луғавий маъноси – ҳаётнинг охири. Инсониятни доимо ўйлантириб келган ўлим сўзма-сўз ҳаётнинг аксини билдирса, мажозий маънода инсоннинг мавжуд куч-қудратининг камайиши маъносини билдиради. Ўлимнинг терминологик маъноси тирик одам умрининг тугашини билдиради. Шунингдек, у одатда руҳнинг танадан ажралиши, натижада ўзининг моддий ҳаёт манбасини йўқотиши сифатида ҳам таърифланади. Ўлим ва ундан кейинги ҳаёт ҳақидаги фикрлар, эътиқодлар ва улар билан боғлиқ амалиётлар инсондан одамга, маданиятдан маданиятга ва вақти-вақти билан фарқ қилади. Ўлим табиатан бор ёки йўқлиги ҳар доим турли маданият ва замонларда антропологлар ва файласуфлар томонидан муҳокама қилинган. Ўлим кўпинча ўтиш даври сифатида кўриб чиқилиб, баъзида руҳ ўз ҳаётини танадан фарқли шакл ва услубда давом эттиради, баъзан эса ўлим аниқ яқун, деган эътиқодлар пайдо бўлган.

Исломда ўлим тушунчаси оят ва ҳадисларда ифодаланиб, тирилтирувчи ҳам, ўлдирувчи ҳам Аллоҳ экани таъкидланган. Инсоннинг ўз ихтиёрисиз содир бўладиган ўлим Худога нисбат берилади. Қуръонда мавт (тирикнинг ҳаётини тугатиш) ва таваффий (жонни олиш) иборалари ҳаётга қарама-қарши қўлланилади. **Ҳадис адабиёти ўрганилса**, ўлим ҳам худди шу сўзлар билан тасвирланганини кўрамиз. Азроил ўлим фариштаси сифатида “Малак-ул мавт” деб аталади.

Ўлим аниқ. Бироқ, инсоннинг туғилишидан мақсад ўлиш эмас, балки яшашдир. Аллоҳ инсонни яратиб, унга гўзал онг ва абадий ҳаёт берган. Бу ҳаёт икки босқичда юзага чиқади: биринчиси ўзига хос машғулот ва имтиҳон, иккинчиси эса машғулот ва имтиҳон натижалари кўринадиган абадийликдир. Фақат Худонинг иродаси билан содир бўладиган ўлим инсониятни чекли ҳаётдан абадий ҳаётга боғлайдиган кўприк, инсониятга берилган умр энг азиз неъмат саналади.

Қуръони карим оятларига кўра, ҳеч ким қачон ўлишини билмайди. Қаерда яширинмасин, ундан қутулишининг иложи йўқ ва ҳеч ким ундан қутула олмайди.

Ҳадисларда ҳам ўлим ҳамма учун бир хил бўлмаслиги, мўминнинг ўлими бошқаларнинг ўлиmidан фарқ қилиши баён этилган. Ўлим лаҳзаси келганда мўминлар Аллоҳ таоло билан учрашишни орзу қиладилар, Аллоҳ таоло Ўзининг солиҳ бандаларига рўбарў бўлишни хоҳлайди. Гуноҳкорлар бу ҳолатни ёқтирмайдилар, Аллоҳнинг хузурига киришни истамайдилар, Аллоҳ эса бундай одамлар билан учрашишни истамайди.

Ўлим тушунчаси том маънода ҳам, техник жиҳатдан ҳам бой. Ҳаётдаги барча ҳодисаларга ҳам дунё, ҳам охират нуқтаи назаридан қарайдиганлар ўлимга нисбатан жуда кенг нуқтаи назарга эга. Ҳодисаларга фақат позитивистик нуқтаи назардан

қарайдиган фан соҳалари ўлимни йўқликка етакловчи, уларни оғир аҳволга етакловчи мутлақ яқун сифатида кўрган. Борлик ва ўлим бу дунё ҳақиқатининг икки ўлчови бўлиб, уларнинг ҳар бири иккинчиси орқали маъно касб этиб, бир-бирини тўлдиради. Ўлим иймонли ва эзгу ниятли кишилар учун улуғ неъмат ва энг катта бахтдир. Имонсизлар учун бу энг катта фалокат сифатида кўрилади. Қачонки мўминга ўлим келса, уларга Аллоҳ таолонинг фазлу марҳамати ва неъматлари билан хушxabар берилади, кофирларга эса дуч келадиган азоб ва азоблар эслатилади.

Ислонда руҳ танадан ажралганда ўлим содир бўлади. Руҳ танадан ажралса, тана ўлади ва марҳум дунё ва охират ўртасидаги қабр ҳаётини яшай бошлайди. Уламолар бу дунё ва охират ўртасидаги жойни руҳлар мулки деб аташган. Бу ерда марҳумга бериладиган мукофот ва жазолар ҳам танага, ҳам руҳга қаратилган.

Ҳар нарсанинг энг яхшисига лойиқ бўлган ҳурматли, шарафли инсон ҳаёти ва танаси учун ҳурматга лойиқдир. Ўлим пайтида ҳозир бўлганларга ҳам, марҳумга ҳам худди шундай меҳр ва ҳурмат кўрсатиш лозим.

Ўлимдан олдин ва кейин бажариладиган бир неча амалиётлар мавжуд, уларнинг бошида ўлимни эслаш туради. Ҳар бир тирик мавжудот сингари, инсоннинг ҳам умри чекланган. Аллоҳ белгиланган бу муддат тугагач, ҳар бир инсон Аллоҳнинг изни билан охирги нафасини олади. Аллоҳ таоло яратилишдан мақсадни очиб, ўлимнинг ҳақиқатини таъкидлаб шундай деган: **“Ҳар бир жон ўлимнинг тотувчисидир. Биз сизларни ёмонлик билан ҳам, яхшилик билан ҳам синаб, имтиҳон қилурмиз. (Кейин) Бизнинг ҳузуримизгагина қайтарилурсиз”** (Анбиё сураси, 35-оят). Ҳар бир инсоннинг бир умри бор ва у белгиланган вақтнинг охири “Ажал” дейилади. Бу муддат ўзгармайди. Пайғамбаримиз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳам бу дунё ҳаёти ўткинчи экани, бу дунёга кўп боғланиб қолмаслик, бу дунёга гўё мусофир ёки саёҳатчидек муносабатда бўлиш лозимлиги ҳақида хабар берганлар.

Мусулмон ҳар доим олдиндан айтиб бўлмайдиган ўлим ҳодисасига тайёр ва тайёр бўлиши керак. Расулulloҳ (с.а.в.) саҳобаларидан: “Қайси мусулмон энг доно?” деб сўраб, ўзлари: “У ўлимни тез-тез эслаб, кейинги нарсага тайёр бўладиган зотдир”, деганлар.

Ўлимни орзу қилмаслик ҳам шариятда таъкидланган ишлардандир. Аллоҳ таоло ўлим ва ҳаётни маълум бир мақсад учун яратиб, ҳар бир инсонга белгиланган умр берган. Бу ҳаёт қачон тугашини Ўзидан бошқа ҳеч ким билмайди. У инсонларнинг умри давомида кўп мусибат ва муаммоларга дуч келишини, сабаб нима бўлишидан қатъи назар, ўлимни орзу қилмай, ўз жонига қасд қилишга уринмай яшашини истарди.

Чунки ўлим лаҳзаси бу дунё ҳаётининг тугаши ва охиратнинг бошланиши бўлганлиги сабабли, ўлим тўшагида ётган беморга абадий сафарга руҳан тайёрланишига ёрдам бериш керак. Бундан ташқари, беморга айтиладиган сўзларда эҳтиёт бўлиш керак, умидсизлик ёки юракни эзувчи сўзлардан қатъиян қочиш керак. Беморнинг охирги сафари давомида руҳий ҳолатини сақлаб қолиш учун ҳаракат қилиш керак.

Кўп одамлар, айниқса, ёш авлодлар, ўлимга қандай муносабатда бўлишни ёки ўлимдан кейин марҳум билан нима қилиш кераклигини билишмайди. Масжид ходимининг жанозага шахсан қатнашиши, зарур чора-тадбирлар кўриши, яқинларига нима қилиш кераклигини тушунтириши муҳим диний ва ижтимоий хизмат бўлади.

Касалликни яратувчи Аллоҳ унинг давосини ҳам яратади, иймонга асосланиб, улар даволаниши мумкин бўлган касалликларига даво излашлари керак.

Ислом таслим бўлиш, итоат қилиш, таслим бўлиш демакдир. Бу таслим бўлиш ҳолатига тўлиқ ишонч ҳисси орқали эришилади.

Ўлим қийинчиликларига сабр қилиш ҳам лозим. Инсониятга кўп неъматлар берилган. Бу неъматларнинг энг муҳими саломатликдир. Одамлар ўз ҳаётларини соғлом ва фаровон яшашни хоҳлашса-да, бу ҳар доим ҳам мумкин эмас. Улар ўзлари азоб чекаётган касалликларни даволаш ва даволашни излашлари керак. Ўлим қаршисида сабр деганда инсоннинг машаққат, мусибат ва мусибат пайтларида нафсини жиловлай олиши, машаққатларга чидаш қобилияти тушунилади. Сабр оят ва ҳадисларда мадҳ этилган бўлиб, инсон эга бўлиши керак бўлган фазилатдир. Қуръони каримда сабр-тоқат ва ибодатда бўлган бандалар ҳаққи зое бўлмасдан, кўп ажрга эга бўлиши таъкидланган. Сабр мўминларни балолардан сақлайдиган муҳим қалқондир.

Ўлим вақтидаги шаҳодат калимасини талқин қилиш ҳам муҳим ишлардан саналади. Исломда ўлим арафасида турганларга дуо қилиш муҳим саналади. Бундан мақсад инсоннинг Аллоҳ таолони ягоналигини изҳор қилиб, дунёни тарк этишидир. Дуо қилаётган киши беморнинг яқинлари ва севган ва ҳурмат қиладиган кишилари орасида бўлиши керак. Тавҳид ва шаҳодат дуоларини беморнинг ҳузурида ўқишни талаб қилиш ўрнига, тавҳид оятларини ортиқча бақирмасдан, паст овозда ўқиш ва уч мартадан кўп бўлмаган такрорлаш керак. Бемор ўқигандан сўнг дуо тўхтатилади. Бошқа бир ҳадисда Расулуллоҳ (с.а.в.) “Ўлаётганларга “Ёсин” сурасини ўқинглар” деб марҳумлар ва ўлим арафасида бўлганларга “Ёсин” сурасини ўқишни тавсия қилганлар.

Бирор киши вафот этганида, унинг жанозасининг савобига шерик бўлишлари учун унинг ўлимини дўстлари ва қариндошларига эълон қилиш тавсия этилади. Ўлимни мақтов сўзлари билан эълон қилиш макруҳдир. Жаноза хабарини эшитган кишилар Яратганга бўйсуниларини йўқотмасликлари ва бу ҳақиқат олдида афсусланмасдан хотиржам бўлишлари керак. Севимли қариндоши, таниши ёки дўсти вафот этганда ёки уларнинг ўлими ҳақидаги хабарни олганда, инсон бу итоаткорликни сақлаб туриши муҳимдир. Бундай вазиятда Расулуллоҳ (с.а.в.): «Инна лиллаҳи ва инна илайҳи рожиун (Биз Аллоҳникимиз ва Унга қайтамиз) дейишни тавсия қилдилар», дедилар. Ўлим хабари келган одамнинг “Инна лиллаҳи ва инна илайҳи рожиун” дейишига истиржо дейилади.

Ўлим вақтида бажарилиши керак бўлган амаллар ҳам шариатда белгилаб берилган. Одам охирги нафасини олгач, кўзлари ва оғзи юмилади, ияги боғланади.

Бошқа ҳолларда, улар икки томонга чўзилган қўллари билан орқа томонига ётқизилади. Уларнинг кийимлари олиб ташланади ва бутунлай қопланади. Атирни марҳумнинг ёнида сақлаш тавсия этилади.³⁷² Марҳумнинг кийимлари ечиб, қорин бўшлиғига шиш пайдо бўлишининг олдини олиш учун оғирроқ нарса қўйилади. Баъзи жоҳиллар қилганидек, марҳумнинг кўкрагига Қуръон қўйиш жоиз эмас. Маййитнинг кийими ечилаётганда авратини кўрсатмасликка эҳтиёт бўлиш керак.

Сабаби, марҳумнинг аврат жойларига қараш, кўрсатиш, тегизиш ман этилади. Бу ерда ўлим вақтида қилинадиган ишлар рўйхати одатдагидек ва ётоқларида вафот этганларга асосланади. Бироқ, ҳар бир киши одатдагидек ўлмайди, уйда - тўшагида,

яқинларининг ёнида, боши ёстиғида. Кўп одамлар бахтсиз ҳодиса ёки офат натижасида вафот этадилар ва бу эрда санаб ўтилган нарсалар кўпинча имконсиздир.

Бундай ҳолларда фақат асосий ишлар бажарилади. Зарурат туфайли амалга ошириб бўлмайдиганлар тарк этилади.

Ҳанафий мазҳабига кўра, маййит ўлган пайтдан то ювилмагунча марҳумнинг ёнида Қуръон ўқиш, Шофеъий мазҳабига кўра, дафн этилгунга қадар марҳумнинг ёнида Қуръон ўқиш макруҳ саналади. Ислом эътиқоди ва Расулуллоҳ (с.а.в.)нинг тавсияларига кўра, дафнни кечиктирмаслик мақсадга мувофиқдир.

Ўлим ва маййитни дафн қилиш билан боғлиқ маълумот, ҳукм ва одобларни Қуръони карим ва унинг тафсириларидан, ҳадислар ва уларнинг шарҳлари, фикҳий китоблар, тасаввуф адабиётларидан топиш мумкин. Ёдда тутиш лозим бўлган ишлардан бири шуки, ҳар бир халқ, мазҳаб ва минтақада ўлим билан боғлиқ амалиётлар бир-биридан фарқ қилади ва бу табиий ҳол саналади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абу Довуд. Сунан. (Муҳаммад Аввома таҳқиқи). – Жидда: Муассаса ар-райён. – Ж: 3. – Б. 197.
2. Абу Исо ат-Термизий. Сунан. – Қоҳира: Дор ал-қалам, 1980. – Ж. 2. – Б. 251.
3. Ибн Можа. Сунан. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя, 1998. – Ж. 3. – Б. 327.
4. Имом Насоий. Ас-Сунан. – Байрут: Дор ал-фикр, 1996. – Б. 248-249.
5. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. – Т.: ТИУ, 2014. – Б. 154, 348.
6. Ислом. Энциклопедия. – Т.: «ЎЗМЭ ДИН», 2017. – Б. 38.
7. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Т.: «ЎЗМЭ ДИН», 2000. – Ж. 1. – Б. 138.
8. Bekir Topaloğlu, "Ölüm", DİA, İstanbul, 2007. – С. 34. – S. 34-35.
9. İslam ansiklopedisi. – İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1986. – С. 2. – S. 156-157.
10. Mevlüt Özcan, Din Görevlisinin El Kitabı, DİB Yayınları, Ankara, 2001. – S. 51.
11. Mehmet Günay, „Telkin“, DİA, Ankara, 2011. – С. 40. – S. 404-405.